

RECTIFICATIE

Degressieve afschrijvingen

In de formules op blz. 371 van het oktober-nummer zijn enkele onjuistheden geslopen.

(a) In formule (2,1) behoort de factor $\frac{n+1}{2}$ te zijn $\frac{n+d}{2}$

zodat deze formule komt te luiden:

$$(2,1) D_i = \left(n + \frac{d+1}{2} - i\right) \frac{A - R}{n \times \frac{n+d}{2}}$$

(b) In formule (2,3) zijn de haken om de vorm $1 - \frac{i}{n+d}$ weggevallen. Deze formule dient te luiden:

$$(2,3) B_i = \frac{A - R}{n} \times \left(1 - \frac{i}{n+d}\right) \times (n - i) + R$$

De lezer wordt verzocht deze correcties met de pen aan te brengen.

A. B. Frieling